

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

GRUPO SEM

GRUPO DE PESQUISA
SAÚDE, SOCIEDADE, ESTADO E MERCADO

TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS DO AUTOR

Versão de difusão acadêmica do artigo publicado originalmente em *Politics & Policy*, Wiley

Controle legislativo da produção normativa em um Estado dependente: uma tipologia crítica a partir do Brasil

Paulo Borges Mathias Costa^{1,2} | Christiane dos Santos Teixeira Delphim³ | Paulo Henrique de Almeida Rodrigues²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Barra de São Francisco, Brasil

²Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Brasil

³Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), João Pessoa, Brasil

Nota do autor: Esta é uma tradução para o português, preparada pelo autor, do artigo originalmente publicado em inglês em *Politics & Policy*, Wiley, DOI: [10.1111/polp.70141](https://doi.org/10.1111/polp.70141). A versão oficial, publicada e citável, permanece a versão em inglês disponibilizada pela Wiley. Esta tradução é disponibilizada para fins de difusão científica, ampliação do acesso e da circulação acadêmica em língua portuguesa. Artigo de acesso aberto nos termos da licença Creative Commons Attribution License, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que a obra original seja devidamente citada. © 2026 The Author(s). *Politics & Policy* published by Wiley Periodicals LLC on behalf of Policy Studies Organization.

Como citar o artigo original: Costa, Paulo Borges Mathias; Delphim, Christiane dos Santos Teixeira; Rodrigues, Paulo Henrique de Almeida. “Legislative Control of Rulemaking in a Dependent State: A Critical Typology From Brazil.” *Politics & Policy*, v. 54, n. 3, e70141, 2026. DOI: [10.1111/polp.70141](https://doi.org/10.1111/polp.70141).

Controle legislativo da produção normativa em um Estado dependente: uma tipologia crítica a partir do Brasil

Paulo Borges Mathias Costa^{1,2} | Christiane dos Santos Teixeira Delphim^{2,3} | Paulo Henrique de Almeida Rodrigues^{2,3}

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Barra de São Francisco, Brasil

²Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Brasil

³Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), João Pessoa, Brasil

Correspondência: Paulo Borges Mathias Costa (paulo.costa@ifes.edu.br)

Recebido: 12 de outubro de 2025 | **Revisado:** 10 de abril de 2026 | **Aceito:** 14 de abril de 2026

Palavras-chave: Brasil | capitalismo dependente | controle legislativo | agências reguladoras | produção normativa

Keywords: Brazil | dependent capitalism | legislative control | regulatory agencies | rulemaking

关键词: 巴西 | 依附型资本主义 | 立法控制 | 监管机构 | 规则制定

Palabras clave: Brasil | capitalismo dependiente | control legislativo | agencias reguladoras | elaboración de normas

RESUMO

No Brasil, o controle legislativo condiciona a produção normativa das agências reguladoras por meio de limites substantivos, requisitos procedimentais e revisão *ex post*. Com base em análise jurídica e evidências documentais, este artigo mapeia esses mecanismos por meio de um quadro analítico diferenciado, que combina a literatura sobre supervisão legislativa, o institucionalismo histórico, a teoria marxista do Estado e a Teoria Marxista da Dependência. Argumenta-se que, sob o capitalismo dependente, a supervisão legislativa não constitui meramente uma correção técnica de desvios burocráticos, mas uma resposta estratégica a uma “dupla pressão” estrutural: a necessidade de sustentar a credibilidade externa enquanto se administram crises de legitimidade interna. O resultado é uma tipologia crítica que especifica como distintas coalizões legislativas ativam controles materiais, procedimentais e *ex post*. Em vez de tratar o Brasil como um caso isolado, o artigo oferece uma base analítica para a comparação entre Estados reguladores do Sul Global e esclarece os limites da accountability democrática em economias periféricas.

ABSTRACT

In Brazil, legislative control conditions regulatory agencies' rulemaking through substantive limits, procedural requirements, and *ex post* review. Drawing on legal analysis and documentary evidence, this article maps these mechanisms through a differentiated framework that combines legislative oversight scholarship, historical institutionalism, Marxist state theory, and Marxist Dependency Theory. It argues that, under dependent capitalism, legislative oversight is not merely a technical correction for bureaucratic drift, but a strategic response to a structural “double pressure”: the need to sustain external credibility while managing domestic legitimacy crises. The result is a critical typology that specifies how distinct legislative coalitions activate material, procedural, and *ex post* controls. Rather than treating Brazil as an isolated case, the article offers an analytical basis for comparison across regulatory states in the Global South and clarifies the limits of democratic accountability in peripheral economies.

摘要

在巴西，立法控制通过实质性限制、程序性要求和事后审查来制约监管机构的规则制定。本文运用法律分析和文献证据，构建了一个融合立法监督研究、历史制度主义、马克思主义国家理论和马克思主义依附理论的差异化框架，并以此来阐释这些机制。文章认为，在依附型资本主义体制下，立法监督并非仅仅是对官僚主义倾向的技术性修正，而是对结构性“双重压力”的战略应对：既要维持外部信誉，又要应对国内合法性危机。由此，文章提出了一个重要的类型学，阐明了不同的立法联盟如何激活物质控制、程序控制和事后审查。本文并非将巴西视为孤立案例，而是为比较全球南方各国的监管体系提供了一个分析基础，并阐明了边缘经济体民主问责制的局限性。

RESUMEN

En Brasil, el control legislativo condiciona la elaboración de normas de las agencias reguladoras mediante límites sustantivos, requisitos procedimentales y una revisión *ex post*. Basándose en el análisis jurídico y en evidencia documental, este artículo cartografía dichos mecanismos a través de un marco diferenciado que combina la literatura sobre la supervisión legislativa, el institucionalismo histórico, la teoría marxista del Estado y la teoría marxista de la dependencia. Se argumenta que, bajo un capitalismo dependiente, la supervisión legislativa no constituye meramente una corrección técnica frente a la deriva burocrática, sino una respuesta estratégica ante una «doble presión» estructural: la necesidad de mantener la credibilidad externa al tiempo que se gestionan las crisis de legitimidad interna. El resultado es una tipología crítica que especifica de qué manera distintas coaliciones legislativas activan controles materiales, procedimentales y *ex post*. En lugar de tratar a Brasil como un caso aislado, el artículo ofrece una base analítica para la comparación entre Estados reguladores del Sur Global y esclarece los límites de la rendición de cuentas democrática en las economías periféricas.

Artigos relacionados:

Aboelwafa, Tarek, and Abdulfattah Yaghi. 2024. "Parliamentary Questions, Institutional Change, and Legislative Oversight in a Non-Western Context." *Politics & Policy* 52(2): 365–383. [10.1111/polp.12593](https://doi.org/10.1111/polp.12593).

Alves, Daniel H. 2025. "Elections, Coalitions, and the Politics of Brazil's Macroeconomic Stabilization." *Politics & Policy* 52(6): 1227–1245. [10.1111/polp.12637](https://doi.org/10.1111/polp.12637).

Kostadinova, Tatiana, and Milena I. Neshkova. 2025. "Personalist Leadership and Corruption: Evidence From Third Wave Democracies." *Politics & Policy* 53(4): e70056. [10.1111/polp.70056](https://doi.org/10.1111/polp.70056).

1 | Introdução

Compreender a soberania estatal exige analisar como o poder político se desdobra em três funções —legislativa, executiva e jurisdicional—, funcionalmente especializadas e organizacionalmente independentes, concretizando a divisão do poder político (Silva 2010). O Poder Legislativo legitima e supervisiona a ação governamental, controlando, fiscalizando e vigiando. A regulamentação técnica de matérias específicas assegura políticas baseadas em evidências robustas (Clève 2000). Na economia regulatória, as políticas públicas abrangem três esferas: regulação econômica, regulação não econômica e política antitruste, cada uma influenciando a legitimidade, a participação e o controle de formas distintas (Aguilar 2014). Nos estudos sobre delegação, esses arranjos institucionais formalizam uma relação principal–agente: os legisladores delegam autoridade a agentes especializados e buscam minimizar a perda de agência por meio do desenho legislativo e da supervisão.

O Estado regulador brasileiro delega significativa autoridade normativa a agências especializadas, cujas decisões impactam setores politicamente expostos. Nos estudos legislativos convencionais, os autores raramente concebem a supervisão como meramente episódica; ao contrário, frequentemente a organizam como um sistema informacional e político, administrando os custos de monitoramento por meio do desenho institucional. Em particular, arranjos de controle por alarme de incêndio (*fire-alarm oversight*) permitem que atores externos acionem a atenção legislativa por meio de sinais politicamente relevantes e canais formalizados (McCubbins e Schwartz 1984). No caso brasileiro, contudo, as interpretações existentes ainda não esclarecem plenamente como os legislativos estruturam a produção normativa das agências ao longo do ciclo de políticas: *ex ante*, ao desenhar a legislação; durante o processo, ao estabelecer requisitos procedimentais; e *ex post*, ao revisar e sancionar atos normativos, em um sistema presidencialista de matriz *civil-law*, caracterizado pela governança de coalizão.

Este artigo propõe uma tipologia crítica do controle legislativo sobre a produção normativa das agências, contrastando três formas: controle material (redefinição do alcance da autoridade delegada), controle procedimental (estrutura do processo normativo) e controle *ex post* (revisão ou sanção de normas já editadas). O caso brasileiro ilustra não apenas a classificação dessas modalidades, mas também explica quando e por que os legislativos as ativam, em um contexto de capitalismo dependente.

Concebidas na década de 1990, sob a influência de reformas institucionais e da liberalização econômica, as agências reguladoras brasileiras foram criadas com elevado grau de autonomia decisória, inclusive autonomia normativa, visando estabilizar decisões técnicas e isolá-las de pressões partidárias imediatas. Essa autonomia, contudo, sempre esteve condicionada por uma arquitetura de controle, especialmente legislativa, que reserva ao Parlamento o papel de supervisionar e delimitar o alcance regulatório dessas entidades. Em um contexto de presidencialismo de coalizão, o poder legislativo é exercido por agentes e arenas específicos

—comissões, lideranças partidárias, relatores, articuladores de coalizão e bancadas temáticas—, de modo que o “Congresso” não pode ser tratado como um ator monolítico na análise empírica (Marques 1997; Figueiredo e Limongi 1998; Santos 2003). Consequentemente, o artigo considera os instrumentos de supervisão como mecanismos politicamente ativados, cujo uso depende da arena, da configuração dos atores e da exposição distributiva.

Para fins de clareza, este artigo distingue “regulamentação” (*regulatory rulemaking*) de “regulação” (*regulation*). Seguindo Di Pietro (2010) e Carvalho Filho (2011), a regulamentação refere-se a atos normativos infralegais editados pelo Executivo para complementar as leis dentro de seus limites; sua natureza é concretizar e especificar os comandos legislativos. Em contraste, a regulação —segundo Majone (2013) e Di Pietro (2010)— possui um escopo mais amplo, referindo-se ao papel do Estado na organização, supervisão e aplicação de regras em setores específicos da economia e da sociedade. Em síntese, a regulamentação estabelece o quadro normativo, enquanto a regulação assegura sua aplicação prática e seu cumprimento.

Dentro dessa arquitetura, a capacidade regulatória das agências limita-se ao que suas leis instituidoras autorizam e às matérias que foram “deslegalizadas” (*delegified*) do domínio da lei para o domínio regulatório. Como observam Diego Neto (2003) e Carvalho Filho (2011), a tese da deslegalização sustenta que o Legislativo transfere deliberadamente determinadas matérias do campo da legislação primária para a produção normativa infralegal, ampliando o espaço de ação normativa e a discricionariedade técnica das agências. Santos et al. (2022) enfatizam que essa transferência abrange regulamentos, portarias administrativas e outros instrumentos secundários ou terciários, permitindo flexibilidade em contextos nos quais a complexidade e a rápida adaptação são necessárias. Sob a perspectiva da delegação, a deslegalização pode ser compreendida como uma decisão de desenho legislativo que realoca a discricionariedade e os custos de formulação de políticas, intensificando, assim, a necessidade de especificar mecanismos de supervisão e suas condições de ativação (Epstein e O’Halloran 1999; Huber e Shipan 2002).

A deslegalização e a autonomia normativa dela decorrente suscitam preocupações relativas à *accountability*, ao controle democrático e à separação de poderes. A transferência de competência do Legislativo para as agências aumenta a necessidade de supervisão efetiva para assegurar a observância dos limites legais e constitucionais, bem como dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Oliva 2006). Na prática, o controle democrático deve se traduzir em limites substantivos ao conteúdo, na estruturação procedimental da tomada de decisão e na revisão *ex post* com potencial sancionatório. Isso transforma o problema geral da perda de agência em uma agenda institucional concreta: identificar os instrumentos por meio dos quais o Congresso estrutura a produção normativa e as condições políticas em que esses instrumentos se tornam operacionais.

Do ponto de vista metodológico, este artigo constitui um estudo qualitativo de construção teórica, fundamentado em

análise documental e na comparação estruturada de episódios ilustrativos de controle legislativo sobre a produção normativa das agências no Brasil. O corpus documental inclui dispositivos constitucionais, leis-quadro, legislação específica das agências, propostas legislativas e iniciativas de decreto legislativo, instrumentos de supervisão parlamentar, materiais selecionados de produção normativa administrativa e decisões judiciais que redefinem os limites jurídicos da produção normativa delegada.

Do ponto de vista analítico, o quadro integra quatro camadas, cada uma com função explicativa própria. A literatura principal—agente e os estudos sobre supervisão legislativa oferecem o vocabulário para identificar instrumentos e estágios de intervenção na produção normativa delegada. O institucionalismo histórico explica como a arquitetura regulatória brasileira emergiu e por que canais específicos de supervisão se tornaram disponíveis e persistiram ao longo do tempo (Steinmo et al. 1992). A teoria marxista do Estado qualifica o principal, tratando o Parlamento não como ator unitário, mas como arena seletiva mediada pelo conflito, moldada por disputas coalizionais, relações de classe e disputas hegemônicas. Já a Teoria Marxista da Dependência delimita o cenário estrutural mais amplo no qual esses conflitos se desdobram: uma formação capitalista dependente marcada pela tensão entre credibilidade externa e legitimidade interna.

A seleção dos casos é intencional e não exaustiva. Foram incluídos episódios que afetaram diretamente o escopo, o procedimento ou a revisão da produção normativa das agências, envolveram uma arena ou coalizão legislativa identificável e ofereceram vestígios documentais suficientes para reconstruir a sequência de ativação. Entre os episódios elegíveis, conferiu-se prioridade analítica aos casos que tornaram mais visíveis as tensões condicionadas pela dependência, centrais ao artigo, especialmente as disputas nas quais a intervenção legislativa mediou estrangulamentos de credibilidade externa e pressões distributivas ou de legitimidade internas. A ativação política é, portanto, inferida não a partir da discordância legislativa em abstrato, mas da mobilização observável de instrumentos de controle por atores identificáveis em resposta a disputas regulatórias concretas.

A análise desenvolve-se em três movimentos: (1) caracteriza os mecanismos formais e informais de controle parlamentar sobre os atos normativos das agências; (2) analisa como as disputas em torno da autonomia regulatória expressam relações de poder e interesses de classe; e (3) situa essas disputas no interior dos estrangulamentos estruturais do capitalismo dependente. Essas tradições são mobilizadas de modo diferenciado e não cumulativo para explicar como o controle legislativo sobre a produção normativa das agências é institucionalmente estruturado, historicamente sedimentado, politicamente ativado e condicionado pela dependência.

Por fim, o artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução e das considerações finais. A primeira apresenta a criação e a evolução institucional das agências reguladoras brasileiras, com ênfase na produção normativa delegada e na tese da deslegalização. A segunda discute os fundamentos jurídicos e políticos da autonomia normativa

dessas entidades, incluindo os riscos associados à autorreferência burocrática e os limites da *accountability* democrática. A terceira seção examina os mecanismos legislativos de controle político sobre a produção normativa das agências, com base em revisão documental e em análise qualitativa de proposições legislativas, destacando exemplos concretos e suas implicações institucionais. A quarta desenvolve implicações comparativas e uma agenda de pesquisa, especificando como a tipologia pode ser aplicada para além do Brasil sob condições de escopo explícitas.

2 | Estado regulador brasileiro: contexto e conceitos

A partir da formulação do problema e das contribuições propostas, esta seção apresenta o contexto institucional das agências reguladoras brasileiras. A função regulatória do Estado brasileiro é inerente à própria ação estatal, consolidando-se constitucionalmente desde a promulgação da Constituição de 1988. O artigo 174 da Carta estabelece que o Estado é agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo não apenas o poder de polícia para assegurar a ordem social, mas também o poder de formular regras que disciplinam a atividade privada, sobretudo quando esta se articula com a prestação de serviços públicos (Brasil, Constituição Federal, art. 174, 1988).

A função regulatória, portanto, está enraizada tanto na estrutura constitucional quanto na trajetória histórica do Estado brasileiro. Sob uma perspectiva funcional, a regulação visa mitigar assimetrias informacionais, riscos sociais e estruturas de custos adversas em nome do interesse público (Souto 2002). Em termos de delegação, esse mandato constitucional fornece a base institucional para que os legisladores aloquem discricionariedade a agentes especializados, preservando, ao mesmo tempo, instrumentos para estruturar, monitorar e corrigir resultados regulatórios em contextos de complexidade (Epstein e O’Halloran 1999; Huber e Shipan 2002).

2.1 | Trajetórias comparadas e a virada reformista brasileira

A emergência das agências reguladoras independentes segue trajetórias internacionais e setoriais distintas. A teoria da dependência de trajetória (*path dependence*) (Parente 2008) enfatiza que percursos político-institucionais singulares moldam o desenho e o desenvolvimento das instituições. Nos Estados Unidos, a tradição das comissões independentes remonta ao final do século XIX e se intensificou durante o *New Deal* —década de 1930—, com a criação de órgãos como a SEC (1934), a FCC (1934) e a NLRB (1935). Na Europa do pós-guerra —aproximadamente entre 1945 e os anos 1970—, prevaleceram a propriedade estatal e a regulação ministerial direta dos serviços públicos; a transição para reguladores independentes ocorreu na esteira das liberalizações e privatizações dos anos 1980 e 1990, com precedentes britânicos e, posteriormente, difusão pela União Europeia em setores como telecomunicações e energia. Na América Latina, sob a industrialização por substituição de importações —entre cerca de 1930 e 1980—, predominou a prestação estatal centralizada; a criação de agências independentes constitui

um fenômeno dos anos 1990, associado à reestruturação setorial e à privatização (Aragão 2002). Essa diferenciação entre regiões não é meramente cronológica; ela também sinaliza variações nas coalizões políticas, nos problemas de credibilidade e nos interesses distributivos que se esperava que os reguladores administrassem, condicionando, assim, o grau de base de insulamento institucional e os modos típicos de controle legislativo (Kiewiet e McCubbins 1991).

Essa divergência contextualiza a trajetória do Brasil. No início da década de 1980, a crise financeira internacional e a pressão de organizações multilaterais levaram o país, assim como outros da América Latina, a adotar programas de ajuste estrutural inspirados no Consenso de Washington. Esse pacote —disciplina fiscal, reorientação do gasto público, reforma tributária, abertura comercial e financeira, privatização, desregulamentação e proteção dos direitos de propriedade —buscava restaurar a solvência externa e a “atratividade” do investimento; segundo Silva (2000), visava gerar superávits para o pagamento dos juros da dívida externa. No Brasil, a agenda foi aprofundada nos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, por meio da liberalização comercial, de programas de desestatização e de reestruturções setoriais, deslocando o papel do Estado da execução direta para a regulação das atividades econômicas via novas arquiteturas institucionais.

A agenda de reforma do Estado, em meados dos anos 1990, redefiniu o papel do Estado brasileiro na economia. Como destacam Barroso (2002) e Araújo (2002), mudanças constitucionais e infralegais facilitaram a desestatização de setores estratégicos, como energia, telecomunicações, transporte e saúde. Em 1996, o Conselho de Reforma do Estado recomendou que as agências reguladoras atuassem como instrumentos de coordenação normativa, sinalizando que a retirada da prestação direta de serviços não implicaria retração no disciplinamento das dinâmicas econômicas. Segundo Farias (2004), diferentemente das “agências executivas” do Plano Diretor —órgãos gerenciais voltados à eficiência operacional —, as agências reguladoras foram concebidas para estabilizar as “regras do jogo” por meio da produção normativa delegada, oferecendo previsibilidade normativa ao investimento de longo prazo e à supervisão setorial. Entre 1996 e 2005, dez agências reguladoras federais foram criadas, consolidando essa arquitetura. Conforme Osório (2014), tais movimentos materializaram a “mundialização” do Estado brasileiro —uma reforma doméstica alinhada aos ditames do capital global —, ao passo que, como observa Piovesan (2009), sua implementação enfrentou turbulências e dinâmicas cambiantes de poder no interior da estrutura governamental. Do ponto de vista dos estudos legislativos, a virada reformista também pode ser lida como uma realocação de discricionariedade sob elevados custos de transação e pressões de credibilidade, na qual o desenho legislativo e as instituições de supervisão tornam-se cruciais para limitar as perdas de agência, preservando, simultaneamente, os benefícios da especialização (Epstein e O’Halloran 1999; Huber e Shipan 2002).

2.2 | Por que a agencificação: lacunas de capacidade, delegação e controle

Um diagnóstico prático também impulsionou a reforma: as estruturas administrativas tradicionais revelaram-se inadequadas para setores complexos, marcados por assimetrias informacionais, riscos sociais e conflitos distributivos. Martins (2003) destaca déficits de independência decisória, de transparência, de celeridade procedimental e de participação social. Nesse contexto, um processo de agencificação institucionalizou reguladores independentes, especializados, dotados de autonomia administrativa e financeira e de estabilidade para seus dirigentes (Binenbojm 2008; Mello 2002).

Embora desenhada para estabilizar decisões técnicas e isolá-las de pressões partidárias imediatas, a autonomia das agências sempre esteve condicionada por uma arquitetura político-administrativa de controle —notadamente pela supervisão congressual —, que reserva ao Parlamento o poder de supervisionar e delimitar o alcance regulatório dessas entidades. Uma perspectiva histórico-neoinstitucionalista modela esse arranjo como delegação principal-agente: o Legislativo, como principal, delega competências às agências, como agentes, para mitigar assimetrias de informação, oportunismo e problemas de compromisso crível (Moe 1984; Bawn 1995). McCubbins et al. (1987) demonstram que tal delegação é acompanhada de controles *ex ante* e *ex post* —nomeações, orçamentos condicionados, auditorias e a possibilidade de sustação de regulamentos —, o que permite ao Legislativo monitorar e sancionar comportamentos desviantes. O arranjo busca estabelecer um equilíbrio entre autonomia técnica e *accountability* política, mantendo, assim, a ação normativa dentro dos limites definidos pelo legislador.

Dois refinamentos são essenciais para o argumento desenvolvido neste artigo. Primeiro, o controle legislativo é frequentemente estruturado como um sistema informacional e político, não como um controle por supervisão contínua (*police-patrol oversight*) permanente. No controle por alarme de incêndio, arranjos institucionais permitem que atores afetados acionem a atenção legislativa e sanções, realocando custos de monitoramento ao mesmo tempo em que preservam a capacidade congressual de intervir quando os interesses distributivos se tornam politicamente relevantes (McCubbins e Schwartz 1984). Segundo, a escolha entre instrumentos de controle é, ela mesma, um problema de desenho institucional: ao moldar procedimentos, arenas e regras decisórias, os legislativos podem induzir resultados sistemáticos de política pública —isto é, um equilíbrio induzido pela estrutura —sem intervenção direta e constante (Kiewiet e McCubbins 1991). Essas duas contribuições antecipam a tipologia desenvolvida posteriormente no artigo, que distingue modalidades materiais, procedimentais e *ex post* de controle legislativo sobre a produção normativa.

Uma reflexão crítica acrescenta que esses controles são atravessados por lógicas partidárias, econômicas e ideológicas que refletem disputas de classe e projetos hegemônicos concorrentes (Jessop 2015). As preocupações com a credibilidade também foram relevantes: ao proteger decisões regulatórias contra mudanças de governo, o modelo buscava

resguardar contratos, assegurar a confiança dos investidores e consolidar um ambiente regulatório estável (Mello 2002). Nessa perspectiva, a autonomia não é uma escolha institucional “neutra”, mas um arranjo politicamente disputado, cujos limites são periodicamente recalibrados por meio de arenas e instrumentos legislativos. Na prática, o Brasil deslocou-se da controvérsia inicial para o pragmatismo institucional: as agências foram preservadas, mas moldadas para conciliar autonomia técnica e controle político negociado. Nos termos de Osorio (2014), essa recalibragem ainda é condicionada pela inserção dependente: os incentivos do principal são alterados por constrangimentos estruturais e pressões coalizionais que intensificam o conflito distributivo em torno da produção normativa regulatória.

2.3 | Desenho institucional e atributos centrais

As agências reguladoras brasileiras seguem um padrão jurídico próprio: como autarquias em regime especial, são instituídas por leis específicas e estruturadas em diretorias colegiadas, com mandatos fixos e escalonados, o que assegura estabilidade e autonomia em seus processos decisórios. Não há um modelo único (Mattos 2006); no Brasil, as agências combinam competências normativas, fiscalizatórias e sancionatórias aplicáveis a setores estratégicos como energia, telecomunicações, transporte e saúde. À luz das disposições constitucionais e das leis instituidoras das agências —e, posteriormente, dos estatutos gerais de governança—, o Congresso dispõe de instrumentos para condicionar e redesenhar a autonomia regulatória, ora limitando-a, ora reconfigurando-a. Isso é consistente com abordagens centradas no desenho legislativo, segundo as quais os legisladores variam o grau de discricionariedade ao calibrar o nível de detalhamento, os procedimentos e os pontos de revisão em resposta à incerteza e ao conflito político (Huber e Shipan 2002; Epstein e O’Halloran 1999).

Em termos operacionais, a prática regulatória das agências abrange três dimensões: editar normas infralegais com força coercitiva; supervisionar e fiscalizar as entidades reguladas; e mediar tecnicamente conflitos entre usuários, prestadores e o Estado. Essa multifuncionalidade exige não apenas capacidade técnica, mas também mecanismos institucionais que assegurem a legitimidade democrática.

Entre os atributos institucionais centrais, destacam-se: independência decisória —mandatos fixos e não coincidentes; nomeação presidencial com confirmação pelo Senado; destituição apenas em hipóteses específicas, como improbidade administrativa (Egeberg 2003; McCubbins et al. 1987); autonomia financeira decorrente do *status* autárquico, reduzindo a dependência orçamentária e estabilizando a ação regulatória (Campos et al. 2000; Marques Neto 2005); autonomia administrativa para organizar processos internos sem interferência hierárquica (Garnica e Kempfer 2019); ampla publicidade e transparência mediante publicação oficial, consultas públicas e mecanismos de acesso à informação (Campos et al. 2000); participação das partes interessadas —usuários, empresas, sociedade civil e especialistas— por meio de canais formais (Marques Neto 2005); e celeridade e simplificação procedimental para acompanhar a dinâmica setorial (Campos et al.

2000). Do ponto de vista da supervisão, esses atributos ampliam simultaneamente os benefícios da *expertise* e elevam o valor político de instrumentos de controle capazes de moldar a definição da agenda, o encadeamento procedimental e a correção *ex post* (Kiewiet e McCubbins 1991; McCubbins e Schwartz 1984).

2.4 | Economia política, tensões endógenas e ponte para os marcos jurídicos

Essas características interagiram com a economia política brasileira. Frações da burguesia doméstica —especialmente o capital financeiro, segmentos de serviços privatizados e indústrias básicas voltadas à exportação— acolheram as agências como forma de institucionalizar seus interesses em bases mais estáveis, menos suscetíveis à volatilidade eleitoral. Isso se articula à discussão de Jessop (2007) sobre preferências por formas de “governança despolitizada”, nas quais decisões críticas são delegadas a corpos tecnocráticos supostamente neutros, localizados fora da deliberação pública imediata. Em contraste, frações da classe política tradicional —vinculadas a oligarquias regionais, ao controle sobre empresas estatais ou a uma agenda nacional-desenvolvimentista tardia— mostraram-se céticas ou hostis, percebendo que o fortalecimento de agências autônomas ameaçava canais históricos de intermediação e redistribuição, deslocando centros decisórios para longe do controle partidário cotidiano. Como observa Osorio (2014), transições em Estados periféricos frequentemente se desenvolvem de modo contraditório, porque as formas institucionais neoliberais precisam ser conciliadas com os legados oligárquicos do Estado patrimonialista.

Na transição FHC–Lula, contudo, prevaleceu uma aceitação estratégica e seletiva: a governança foi reconfigurada por meio de iniciativas como o Projeto de Lei nº 3337/2004 —uma primeira versão de uma “lei geral” das agências, com contratos de gestão, ouvidorias, audiências públicas e balizas procedimentais—, medidas de profissionalização e carreira (Lei nº 10.871/2004) e programas de fortalecimento da capacidade regulatória e de coordenação com a Casa Civil (PRO-REG, Decreto nº 6062/2007). As nomeações para as diretorias —sujeitas à confirmação pelo Senado— passaram a compor a barganha de coalizão, ainda que os mecanismos de participação e de transparência tenham se expandido. Nos termos convencionais da delegação, esses movimentos podem ser lidos como tentativas de estabilizar compromissos enquanto se adensam os canais institucionais por meio dos quais os principais podem estruturar e corrigir a ação das agências.

Essas dinâmicas geraram conflitos em torno da autonomia das agências desde a origem do modelo. Uma perspectiva histórico-institucionalista documenta resistências congressuais que retardaram, condicionaram ou reconfiguraram dispositivos de independência —por meio de exigências de prestação periódica de contas, mandatos fixos sujeitos à aprovação legislativa e cláusulas que permitem a sustação de regulamentos, entre outros instrumentos. Como argumenta Offe (1984), reformas que racionalizam a administração pública em moldes tecnocráticos enfrentam resistência de coalizões que antes se beneficiavam da indeterminação nor-

mativa e da porosidade decisória do aparato tradicional. Na formulação de Poulantzas (1977, 2000), o Estado — aqui, o Parlamento como sua expressão concreta — conserva autonomia relativa para mediar disputas, não como simples eco da classe dominante, mas como estrutura condicionada por lutas inter e intraclasse. Como Jessop (2009) sublinha em sua releitura de Poulantzas, a autonomia relativa não nega o condicionamento de classe; depende de equilíbrios variáveis de forças e é exercida por meio de seletividades institucionalmente sedimentadas. Setores parlamentares que promoveram mecanismos de controle buscaram reconciliar dispositivos institucionais neoliberais com esquemas de poder preexistentes: o objetivo não era rejeitar a lógica regulatória autônoma, mas contê-la em limites compatíveis com a manutenção da influência legislativa na formulação das políticas públicas. É precisamente aí que se situa a ponte proposta pelo artigo entre os estudos de delegação e a teoria da dependência: o incentivo do principal para intervir é moldado não apenas por desvios burocráticos, mas também pelas tensões distributivas e de legitimidade intensificadas sob a inserção dependente (Osorio 2014), as quais elevam o valor político da ativação por “alarme de incêndio” e dos desenhos procedimentais e legislativos que induzem resultados previsíveis (McCubbins e Schwartz 1984; Kiewiet e McCubbins 1991).

Desde 2019, um marco legal consolidado busca alinhar autonomia técnica e controle democrático, padronizando nomeações e salvaguardas de mandato, impondo procedimentos participativos e a Análise de Impacto Regulatório para medidas significativas, além de prever a revisão periódica das normas existentes. As balizas jurídicas assim estabelecidas servem de base, na seção seguinte, para a análise dos fundamentos constitucionais e dos limites da autonomia normativa das agências.

3 | Fundamentos jurídicos e limites da autonomia normativa: o Poder Legislativo no Brasil

No ordenamento constitucional brasileiro, o poder político é uno e indivisível, mas exercido por meio de funções distintas —legislativa, executiva e jurisdicional—, organizadas segundo a especialização funcional e a independência orgânica ou organizacional. A separação de poderes, portanto, não constitui fragmentação da soberania, mas constitui a forma jurídica pela qual um único poder estatal é exercido por órgãos distintos dotados de posição autônoma, assegurando o desempenho equilibrado das funções do Estado e prevenindo a concentração de autoridade (Silva 2010; Torrens 2013). Nesse contexto, o Poder Legislativo —composto por membros eleitos e investido de funções de representação, legislação, legitimação, supervisão, julgamento político e função constituinte— ocupa posição central na definição dos limites da produção normativa delegada e na garantia da legitimidade democrática das decisões tecnocráticas. Em termos de delegação, trata-se do *locus* constitucional do principal, titular da autoridade para alocar discricionariedade por meio da lei e para estruturar arranjos de monitoramento e sanção capazes de conter a perda de agência (Epstein e O’Halloran 1999; Huber e Shipan 2002).

Como estabelecido anteriormente na Seção 2, “regulamentação” refere-se aos atos infralegais do Executivo que concretizam comandos legislativos, enquanto “regulação” designa as funções mais amplas de organizar, supervisionar e aplicar regras em setores específicos (Di Pietro 2010; Carvalho Filho 2011). A discussão a seguir parte dessa distinção para demonstrar que a autonomia normativa não é um atributo genérico das agências, mas uma competência derivada e juridicamente delimitada, estruturada pelo desenho legislativo, por procedimentos e por pontos de revisão. O direito administrativo brasileiro frequentemente fundamenta tal intervenção em uma doutrina de deferência institucional aos reguladores especializados, desde que respeitados os limites legais e constitucionais (Fonseca 2014). Do ponto de vista da supervisão legislativa, a deferência não elimina o controle; ao contrário, intensifica a importância dos constrangimentos legais *ex ante*, do desenho das regras do jogo (*deck-stacking*) e da revisão *ex post* para assegurar que a produção normativa delegada permaneça dentro do espaço de política pública juridicamente autorizado (McCubbins et al. 1987; Kiewiet e McCubbins 1991).

3.1 | A Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei nº 13.848/2019)

A Lei nº 13.848/2019 (GLRA/2019) sistematiza o quadro de governança, de tomada de decisão e de *accountability* aplicável às agências reguladoras federais brasileiras. Ela combina salvaguardas organizacionais —critérios de elegibilidade e incompatibilidades para dirigentes, mandatos fixos e quarentena pós-mandato— com requisitos procedimentais que estruturam a produção normativa, alinhando autonomia técnica e controle democrático. Especificamente, a GLRA/2019 impõe uma agenda regulatória prospectiva e procedimentos participativos, incluindo audiências e consultas públicas; exige a Análise de Impacto Regulatório para medidas significativas; e prevê a revisão periódica do estoque normativo existente. Em conjunto, esses instrumentos ampliam a *accountability* vertical e horizontal e incorporam mecanismos de freios e contrapesos ao processo regulatório. Em termos convencionais, esses dispositivos operam como controles *ex ante* e durante o processo: estruturam a sequência decisória, aumentam a transparência e a contestabilidade e reduzem as assimetrias informacionais que, de outro modo, limitariam a capacidade dos principais de monitorar os agentes (McCubbins et al. 1987; Huber e Shipan 2002).

A lei estabelece critérios mínimos de elegibilidade para dirigentes, proíbe a nomeação de agentes políticos e partidários em exercício, padroniza mandatos fixos e institui um período de quarentena após o exercício do cargo, buscando reduzir a influência partidária direta sem eliminar a *accountability* perante os poderes eleitos. Ela exige que as agências adotem planejamento regulatório, realizem audiências e consultas públicas e fundamentem suas decisões, formalizando oportunidades de participação social e de mercado e ampliando a transparência e a contestabilidade. A qualidade regulatória é fortalecida por meio da AIR para a adoção de medidas significativas e da revisão periódica destinada a avaliar a coerência, a necessidade e a proporcionalidade, prevenindo, assim, a regulação autorreferente e assegurando que os atos

infralegais permaneçam compatíveis com os mandatos legais. Ao impor análise *ex ante*, participação e avaliação *ex post*, a lei reafirma que a autonomia normativa de uma agência decorre da lei e está sujeita à supervisão contínua. Requisitos procedimentais dessa natureza podem ser compreendidos como estratégias de desenho das regras do jogo: ao moldar quem participa, quais informações são produzidas e como as razões devem ser articuladas, os legisladores podem canalizar os resultados regulatórios para equilíbrios previsíveis de política pública sem intervenção constante (McCubbins et al. 1987; Kiewiet e McCubbins 1991). Os debates em torno do veto presidencial às listas tríplices para a nomeação de dirigentes evidenciam tensões persistentes entre autonomia técnica e controle político: a ausência de lista tríplice não compromete, por si só, a independência (Costa et al. 2021; Miranda et al. 2021), mas sinaliza limites estruturais ao insulamento das nomeações em relação à orientação política. A efetividade da lei, portanto, depende tanto da conformidade formal quanto de uma cultura institucional orientada pela integridade, pela previsibilidade e pela participação pública.

3.2 | Instrumentos constitucionais e parlamentares de controle

Entre os instrumentos constitucionais de controle legislativo, destacam-se as comissões parlamentares de inquérito; a convocação de dirigentes de agências para prestar esclarecimentos; os requerimentos formais de informação dirigidos a órgãos da administração indireta (art. 50 da Constituição Federal); e, especialmente, o poder de sustar atos normativos que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V, da Constituição Federal). O controle orçamentário, a aprovação pelo Senado dos indicados para cargos de direção e as audiências públicas —nas quais representantes da sociedade podem avaliar a coerência, os impactos e a pertinência das decisões regulatórias —complementam esses instrumentos. Em conjunto, essas ações compõem uma “*accountability* ampliada” (Scott 2000), abrangendo tanto a obrigação de informar e justificar quanto a possibilidade concreta de sanção (*cf.* Mainwaring 1997). A GLRA/2019 aprofunda a institucionalização do controle e da transparência, mantendo, de forma sustentada, a atividade normativa sob supervisão parlamentar e pública. Do ponto de vista da teoria da supervisão, esses instrumentos também variam quanto ao custo de monitoramento e à lógica de ativação: alguns se aproximam de mecanismos de controle por supervisão contínua, centrados na vigilância legislativa direta, enquanto outros operam como controles por alarme de incêndio, permitindo que atores afetados, mídia e interesses organizados acionem a atenção legislativa por meio de canais institucionalizados (McCubbins e Schwartz 1984).

A implementação, contudo, enfrenta obstáculos estruturais, incluindo assimetrias informacionais, participação qualificada limitada por segmentos da sociedade civil, pressão de grupos econômicos organizados e influência política sobre as nomeações, fatores que restringem o alcance do controle democrático (Costa et al. 2021). O próprio processo legislativo é constrangido por instrumentos do Executivo, como medidas provisórias e vetos, que podem enfraquecer o papel fiscalizatório do Legislativo (Fix-Zamudio 1994). Precisamente sob tais constrangimentos, o desenho dos

canais de supervisão torna-se consequente. Quando o monitoramento é custoso, os legislativos tendem a depender mais intensamente de arranjos institucionais que externalizam os custos de detecção e concentram a intervenção nas disputas de alta visibilidade política. Essa lógica é compatível com o modelo de alarme de incêndio, no qual a capacidade de supervisão depende menos do monitoramento contínuo e mais da disponibilidade de gatilhos críveis e de instrumentos sancionatórios (McCubbins e Schwartz 1984). Justamente por essa razão, o controle parlamentar torna-se ainda mais necessário para assegurar a conformidade com os limites institucionais e salvaguardar o interesse público quando decisões regulatórias correm o risco de exceder as finalidades juridicamente atribuídas.

3.3 | Deslegalização, bases jurídicas e arquitetura de *accountability*

A base jurídica da ação regulatória das agências repousa na tese da deslegalização, conforme teorizada por Diego Neto (2003) e sustentada por Carvalho Filho (2011). Essa doutrina autoriza o Legislativo a transferir matérias tradicionalmente disciplinadas por leis formais para o domínio infralegal quando a complexidade técnica ou a necessidade de atualizações frequentes justifica a delegação, ampliando, assim, a latitude normativa das agências em termos de especialização e eficiência. Como enfatizam Santos et al. (2022), essa transferência —por meio de regulamentos, portarias administrativas e outros instrumentos secundários ou terciários —acarreta desafios jurídicos, uma vez que o deslocamento da centralidade normativa do Parlamento para entidades administrativas exige garantias de legalidade, proporcionalidade e transparência nos atos regulatórios. Em termos mais amplos, esse problema reflete a transformação da produção legislativa no Estado administrativo, no qual normas jurídicas vinculantes são produzidas cada vez mais por meio da produção normativa administrativa, e não exclusivamente por leis aprovadas pelos legislativos (Rubin 1989). Mesmo quando fundamentada em delegação legislativa, a ação normativa de uma agência não pode exceder os limites constitucionais e permanece sujeita ao controle judicial e ao controle parlamentar.

Nas abordagens de delegação e de desenho legislativo, a deslegalização é melhor compreendida como uma escolha legislativa de alocação de discricionariedade diante da incerteza e dos custos de transação. Os legislativos podem responder calibrando o nível de detalhamento legal, os requisitos procedimentais e os pontos de revisão, a fim de conter a perda de agência sem sacrificar os ganhos decorrentes da especialização (Epstein e O’Halloran 1999; Huber e Shipan 2002). Ao moldar procedimentos e regras decisórias, os legislativos podem induzir resultados sistemáticos —um equilíbrio induzido pela estrutura —, em vez de depender exclusivamente de intervenções episódicas (Kiewiet e McCubbins 1991). Essa arquitetura operacionaliza a *accountability* para além da mera transparência.

3.4 | Lentas analíticas: freios institucionais e economia política da supervisão

Sob uma perspectiva institucional clássica, a interferência legislativa funciona como um mecanismo de freios e contrapesos, destinado a prevenir abusos e corrigir rumos quando uma agência excede seu mandato técnico. Uma abordagem crítica sugere que os “interesses do principal” são, por sua vez, moldados por relações sociais de poder: os mecanismos de controle são atravessados por lógicas partidárias, econômicas e ideológicas que refletem disputas de classe e projetos hegemônicos concorrentes (Marques 1997; Jessop 2015; Offe 1984, 1975). O desenho das agências —com dirigentes indicados pelo Presidente e confirmados pelo Senado —explicita a dimensão política intrínseca de sua atuação; a independência decisória nunca foi absoluta, mas esteve condicionada pelos arranjos de nomeação e sujeita às correlações de força e às coalizões político-econômicas predominantes.

O movimento teórico central, portanto, não consiste em rejeitar a lógica principal-agente, mas em endogeneizar o principal. A literatura sobre supervisão identifica os instrumentos de controle disponíveis, mas não explica, por si só, por que determinadas arenas e coalizões os ativam em momentos específicos. Na formulação de Poulantzas (1977, 2000), o Estado é uma condensação material das relações de força entre classes e frações; a autonomia é relativa e exercida dentro desses limites. A noção gramsciana de luta hegemônica ajuda a mostrar como os corpos técnico-administrativos tornam-se arenas nas quais projetos rivais de poder e legitimidade disputam direção (Gramsci 1988). Em contextos de capitalismo dependente (Osorio 2014), essas tensões se intensificam sob dupla pressão: manter a confiança do capital transnacional e de seus aliados domésticos, ao mesmo tempo em que se responde a demandas sociais e crises de legitimidade vinculadas à inserção periférica. Nesses contextos, a supervisão não pode ser reduzida à prevenção de desvios burocráticos; ela também funciona como instrumento recorrente por meio do qual coalizões ativam controles disponíveis para administrar conflitos distributivos e estresse de legitimidade. Essas bases jurídicas e políticas informam as três modalidades analisadas a seguir.

4 | Controle político sobre a produção normativa das agências no Brasil: uma tipologia crítica

Esta seção aplica a tipologia a episódios selecionados intencionalmente de controle legislativo sobre a produção normativa delegada no Brasil, rastreando os atores, as arenas, os instrumentos e os interesses distributivos por meio dos quais cada modalidade se torna operativa.

A discussão está organizada por modalidade. Cada subseção esclarece a lógica específica do controle material, procedimental ou *ex post* e, em seguida, examina episódios ilustrativos envolvendo gatilho, arena, coalizão, instrumento e consequência regulatória.

4.1 | Controle legislativo material: limites substantivos à produção normativa

O controle material refere-se a intervenções legislativas que redefinem o conteúdo, o escopo ou a fronteira externa juridicamente autorizada da produção normativa das agências. Ele opera no nível da própria autoridade delegada: em vez de apenas reagir a um ato normativo específico, o Congresso pode expandir, restringir, reordenar ou endurecer os parâmetros substantivos dentro dos quais as agências podem regular. Tal intervenção pode ocorrer por meio de alterações nas leis instituidoras, em legislação-quadro, mudanças constitucionais ou dispositivos legais que fixem balizas distributivas e retirem matérias da discricionariedade infralegal (Spiller et al. 2003). Do ponto de vista do desenho legislativo, o controle material é a forma mais clara pela qual os principais recalibram a autoridade delegada sob condições de incerteza, conflito distributivo ou elevada exposição política (Huber e Shipan 2002; Epstein e O’Halloran 1999).

O ponto analítico central é que o controle material incide sobre aquilo que as agências podem decidir normativamente, e não apenas sobre como decidem ou sobre como suas decisões são posteriormente revisadas. A delegação legislativa pode, portanto, ser ampla, condicional ou altamente restrita, conforme o Congresso opte por confiar às agências discricionariedade técnica aberta, vinculá-las a parâmetros legais específicos ou reservar escolhas politicamente sensíveis à legislação primária. Nesse sentido, o controle material frequentemente se converte em uma forma de “formulação de política por lei”: cristaliza em lei determinados acordos distributivos, estreita o espaço para experimentação infralegal e torna visíveis as coalizões políticas que buscam estabilizar ou recalibrar a autoridade regulatória.

A disputa em torno da “Lei Geral” e do PL nº 3.337/2004, de iniciativa do Executivo, ilustra o controle material em nível metainstitucional: em vez de revisar uma única decisão de agência, coalizões disputaram a arquitetura legal aplicável a múltiplas agências. Gatilho: insatisfação do Executivo com dispositivos de autonomia insulada; arena: proposta abrangente de reforma legislativa; coalizão: liderança executiva versus coalizão parlamentar organizada por meio de uma frente pró-agências; instrumento: PL nº 3.337/2004 enfrentado por contramobilização e por um movimento constitucional via PEC nº 81/2003 (Nunes et al. 2007; Brasil, Projeto de Lei nº 3.337/2004; Brasil, PEC nº 81/2003). Esse episódio é analiticamente relevante porque demonstra que o “controle material” inclui não apenas leis setoriais, mas também balizas institucionais transversais que redefinem a autonomia e a *accountability* do Estado regulador como um todo.

Na regulação do plasma humano, embora o tema esteja no âmbito de competência da ANVISA, o artigo 199, § 4º, da Constituição Federal proíbe a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Por maior que seja a competência técnica da ANVISA para regular aspectos operacionais, ela não pode contrariar a regra constitucional ao autorizar vendas. A Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2022, se aprovada, alteraria esse limite material; a AN-

VISA passaria, então, a regular os novos processos de coleta e comercialização, ainda vinculada ao marco constitucional alterado.

De modo análogo ao caso do plasma na regulação sanitária, o setor elétrico oferece uma instância paradigmática de interferência legislativa material que reconfigura o mandato normativo de uma agência. A Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL estabeleceu o regime de compensação de energia elétrica para micro e minigeração distribuída e, por um longo período, serviu de espinha dorsal infralegal desse arranjo. Após intenso debate setorial e parlamentar, o Congresso promulgou a Lei nº 14.300/2022 —Marco Legal da Geração Distribuída—, que codificou elementos centrais antes previstos na regulação infralegal da ANEEL, sem revogar a RN nº 482/2012, agora reposicionada como instrumento subordinado de detalhamento da lei. Ao fixar em lei parâmetros de compensação, elegibilidade e transição, o Legislativo estreitou a discricionariedade da ANEEL sobre matérias tipificadas e converteu um arranjo antes infralegal em um acordo distributivo centrado na lei. O episódio, portanto, exemplifica o controle material: o Parlamento redefine a substância e os limites da produção normativa, com efeitos sistêmicos sobre a previsibilidade e a alocação de custos e benefícios entre os participantes do mercado. Em termos de desenho legislativo, a passagem da calibração infralegal para a codificação reflete uma realocação deliberada de discricionariedade e um movimento de cristalização, por lei, de termos distributivos (Huber e Shipan 2002).

Na sequência da greve dos caminhoneiros de 2018, o Executivo editou a Medida Provisória nº 832/2018 e o Congresso, posteriormente, promulgou a Lei nº 13.703/2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. A lei determinou que a ANTT publicasse uma tabela de fretes mínimos e a atualizasse semestralmente, consagrando em lei escolhas informais de desenho e restringindo a discricionariedade da agência sobre os parâmetros centrais da política. A ANTT operacionalizou imediatamente o regime por meio da Resolução nº 5.820/2018, com revisões subsequentes programadas no âmbito do marco legal. Tal como no caso do setor elétrico, esse episódio exemplifica controle legislativo material: o Parlamento define o conteúdo substantivo e a cadência temporal da política, enquanto a ANTT fica confinada ao detalhamento técnico e à fiscalização dentro de fronteiras fixadas pelo legislador. Esse padrão é compatível com a lógica de constranger a discricionariedade quando os interesses distributivos e os custos políticos são elevados e recorrentes.

Ao promulgar a Lei nº 14.026/2020, o Congresso ampliou o mandato da ANA para editar normas de referência para os serviços públicos de saneamento e vinculou as transferências federais e a elegibilidade a programas à conformidade com a arquitetura institucional da lei, por exemplo, os blocos regionalizados de prestação de serviços e a adesão a padrões federais. Ao fazê-lo, o Legislativo reconfigurou a competência da agência e incorporou condicionalidades financeiras para orientar a implementação em nível subnacional. Trata-se de uma clara instância de controle material: ele não apenas delimita o espaço infralegal da ANA, mas também canaliza

sua atividade normativa por meio de objetivos e incentivos definidos em lei. O espaço de produção normativa da ANA é, portanto, exercido dentro de escolhas de desenho legislativo que vinculam o conteúdo, o escopo e a efetividade de suas normas de referência.

No campo dos agrotóxicos, a Lei nº 14.785/2023 revoga o regime anterior —as Leis nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000. Ela redistribui competências, estreitando a discricionariedade infralegal ao vincular decisões a um conceito jurídico-técnico cujo conteúdo operativo ainda deverá ser regulado. A atualização de guias toxicológicas pela ANVISA evidencia um movimento adaptativo, ao passo que segmentos das comunidades de saúde pública e de ciências ambientais apontam regressividade protetiva e assimetrias de poder favoráveis ao setor produtivo, caracterizando a lei como um retrocesso regulatório de alto impacto para a saúde pública e a saúde ecológica. Aqui, o controle material opera como uma intervenção de alta alavancagem: reestrutura as alocações de competência e redefine a linha de base para a governança infralegal do risco.

Na publicidade de medicamentos, a Lei nº 9.294/1996 estabelece a baliza legal. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.035.645/DF (2024), entendeu que a ANVISA excedeu sua competência ao impor restrições publicitárias não previstas em lei, estreitando judicialmente a autonomia normativa sanitária e vinculando a agência a um roteiro legal mínimo. Do ponto de vista da teoria do Estado regulador, essa recalibragem internaliza no Parlamento a chave para avanços protetivos. Ela pode arrefecer iniciativas infralegais voltadas à precaução e à proteção do consumidor-paciente.

Um caso-limite intimamente relacionado diz respeito às tentativas legislativas de sobrepor-se aos controles sanitários de risco na indústria farmacêutica. O Congresso promulgou a Lei nº 13.454/2017, autorizando a comercialização de determinados anorexígenos, não obstante a posição restritiva da ANVISA na RDC nº 52/2011. O Supremo Tribunal Federal, posteriormente, invalidou a lei na ADI nº 5779 (2021), reafirmando que limites materiais fundamentados na proteção constitucional da saúde não podem ser contornados por legislação ordinária. Antes disso, o Tribunal havia invalidado a Lei nº 13.269/2016, que autorizara a distribuição da fosfoetanolamina sintética sem aprovação regulatória, na ADI nº 5501 (2020). Essas decisões ilustram um constrangimento material rígido aos redesenhos parlamentares do domínio regulatório: quando a legislação busca legislar sobre salvaguardas sanitárias baseadas em evidências, o controle constitucional restaura a linha de base dentro da qual as agências exercem seu mandato técnico.

A interferência material justapõe a racionalidade técnica à racionalidade política imediata. Ela pode refletir a pressão de interesses organizados para cristalizar privilégios em lei, legalizando vantagens privadas como universais, ou pode responder taticamente a demandas populares em temas de alta saliência, convertendo o Parlamento em uma arena que contesta qualquer monopólio tecnocrático sobre a *expertise*. No capitalismo dependente, essas tensões se intensificam

porque os marcos jurídicos mediam entre constrangimentos externos e necessidades internas de legitimação (Marini 1973; Osorio 2014; Santos 1978). Em termos de delegação, esse é o ponto em que os principais substituem a discricionariedade burocrática pela codificação legal quando o estresse de legitimidade, o conflito distributivo ou as pressões coalizionais tornam politicamente custosa a autonomia sem intervenção.

4.2 | Controle legislativo procedimental: requisitos decisórios

O controle procedimental refere-se a intervenções legislativas que estruturam o processo pelo qual as agências produzem normas. Diferentemente do controle material, que redefine o perímetro substantivo da autoridade delegada, o controle procedimental incide sobre a própria sequência decisória: quem deve ser ouvido, quais informações devem ser produzidas, quais ônus justificatórios devem ser cumpridos e sob quais etapas formais uma norma pode validamente emergir. Ele opera, portanto, no segundo nível do marco regulatório (Spiller et al. 2003), moldando não o conteúdo imediato da norma, mas as condições institucionais sob as quais esse conteúdo pode ser formulado. Exigências como Análise de Impacto Regulatório, audiências e consultas públicas, inclusão em agendas regulatórias e deveres de motivação funcionam como contrapesos institucionais à autonomia técnica e foram consolidadas no Brasil pela Lei nº 13.848/2019 (Guerra e Salinas 2018).

As evidências também sustentam um refinamento crítico: a política procedimental não pode ser reduzida a “requisitos legais formais”, pois bancadas e partes interessadas identificáveis podem organizar estrategicamente arenas de audiência, consulta e seleção informacional. Uma ilustração paradigmática —embora centrada na deliberação legislativa em torno de uma medida federal —é a trajetória da MP nº 415/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.705/2008, a “Lei Seca”. Gatilho: restrições à venda de bebidas alcoólicas nas proximidades de rodovias federais; arena: audiência pública convocada por uma frente parlamentar temática — Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro (FPDTS) —em 26 de março de 2008; coalizão: setores do comércio, serviços de alimentação e hotelaria mobilizados para suavizar as restrições; instrumento: um pacote de emendas propostas, muitas delas voltadas à flexibilização, acompanhado da notável ausência de representação do setor saúde na arena deliberativa (Lima 2008; Machado 2011). Analiticamente, esse episódio ajuda a especificar como dinâmicas de “alarme de incêndio” e escolhas de arena podem moldar o que conta como evidência relevante e quais preferências são internalizadas no desenho da política pública. Essa lógica é diretamente transferível para compreender como requisitos procedimentais na produção normativa podem ser ativados, contestados ou cumpridos estrategicamente.

Na Consulta Pública nº 18/2023, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) reabriu a metodologia do preço de referência do petróleo (PRP) —base para royalties e participações —, propondo alterações à Resolução ANP nº 874/2022 e estabelecendo novos períodos de *vacatio legis* e de transição. A

página da consulta e os documentos do processo registram o procedimento e seu objetivo: revisar os critérios do PRP. No debate subsequente, um relatório analítico da UFRJ destacou que a ANP modificou a minuta, mas não realizou nova AIR, suscitando preocupações quanto à legalidade, tendo em vista o art. 6º da Lei nº 13.848/2019, que exige AIR prévia para a edição, alteração ou revogação de normas de interesse geral. O dever de realizar AIR e consultas também é reafirmado nas próprias páginas de governança das agências e no Decreto nº 10.411/2020, que detalha o conteúdo da AIR e as hipóteses limitadas de dispensa. Em conjunto, o episódio ilustra o controle procedimental/legislativo: o Parlamento vincula a produção normativa infralegal a procedimentos formalizados —AIR mais consulta ou audiência —, quando esses ritos não são observados após alterações materiais, seguem-se críticas de legitimidade e de segurança jurídica. O ponto analítico não é apenas que a discricionariedade da agência seja abstratamente limitada, mas que o próprio procedimento se torna uma arena por meio da qual atores externos podem acionar escrutínio e potencial resposta política ao apontar descumprimento procedimental —uma dinâmica paradigmática de “alarme de incêndio” que realoca os custos de monitoramento para longe da vigilância congressional contínua (McCubbins e Schwartz 1984).

A ambivalência é inerente. Utilizados de modo parcimonioso e claro, os requisitos procedimentais fomentam transparência, previsibilidade e participação qualificada; instrumentalizados por interesses corporativos ou pressões conjunturais, podem obstruir a regulação efetiva e possibilitar captura. Na prática, bancadas setoriais e atores do Executivo mobilizam a arquitetura procedimental para recalibrar os limites de atuação das agências. Uma leitura gramsciana percebe o Direito como trincheira em uma guerra de posição, codificando juridicamente conquistas e bloqueando os avanços das forças subalternas (Gramsci 1988), em consonância com a compreensão de Poulantzas acerca da materialidade do aparelho jurídico.

Internamente, o estatuto de 2019 alinhou o Brasil ao repertório internacional de “qualidade/governança regulatória” —AIR —, abrangendo participação, transparência, avaliação *ex post* e revisão do estoque normativo, ao mesmo tempo em que ancorou a autonomia em um quadro de devido processo e de mensuração de impactos. Essa reformulação tende a despolitizar conflitos distributivos ao convertê-los em testes de conformidade metodológica —escopos de AIR, matrizes de custo-benefício e padrões probatórios —, abrindo assimetrias entre setores bem organizados e públicos difusos, particularmente agudas em economias dependentes (Osorio 2014). Em termos de equilíbrio induzido pela estrutura, regras procedimentais podem estabilizar resultados previsíveis, mas a distribuição da capacidade participativa molda quem consegue efetivamente utilizar esses canais (Kiewiet e McCubbins 1991).

4.3 | Revisão *ex post*: supervisão parlamentar e sanções

O controle *ex post* refere-se a intervenções legislativas que ocorrem após a edição de um ato normativo por uma agência. Diferentemente do controle material, que redefine o escopo

da autoridade delegada, e do controle procedimental, que estrutura o processo de produção normativa, a revisão *ex post* é retrospectiva: busca escrutinar, sustar, corrigir, sancionar politicamente ou, de outro modo, disciplinar normas uma vez que ingressam no campo jurídico e político. No Brasil, sua âncora constitucional encontra-se no artigo 49, V, da Constituição Federal, que confere ao Congresso competência para sustar atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar —poder que se estende às agências reguladoras. Na prática, Projetos de Decreto Legislativo (PDLs), audiências, convocações, pressão orçamentária e sanção reputacional compõem essa modalidade de controle, mesmo quando a anulação formal não é efetivamente realizada (Guerra e Salinas 2018).

A importância analítica do controle *ex post* reside no fato de que transforma a revisão retrospectiva em uma ameaça política crível. Uma vez que uma norma produz efeitos distributivos, mobiliza interesses organizados ou gera custos de legitimidade, atores legislativos podem reagir reabrindo a questão em arenas parlamentares e ativando instrumentos sancionatórios contra a agência ou sua norma. Na teoria da supervisão, este é o momento em que constrangimentos *ex ante* e procedimentais adquirem força prática, pois a possibilidade de correção posterior disciplina a produção normativa delegada, mesmo na ausência de vigilância constante. A revisão *ex post* situa-se, portanto, na interseção entre legalidade e política: pode servir à correção democrática, mas também pode operar como mecanismo pelo qual coalizões poderosas reafirmam primazia sobre decisões tecnicamente fundamentadas.

Há evidências de que a supervisão *ex post* não constitui mera abstração constitucional, mas um instrumento politicamente mobilizável, concentrado em torno de conflitos distributivos salientes. A controvérsia em torno do paraquat é exemplar. Gatilho: a proibição e a subsequente trajetória de flexibilização da ANVISA em relação ao Paraquat (RDC nº 177/2017; alterações posteriores culminando na RDC nº 428/2020); arena: ativação simultânea de arenas decisórias da agência e de instrumentos congressuais *ex post*; coalizão: atores regulados e redes parlamentares aliadas, com apoio explícito da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA); instrumento: um conjunto concentrado de iniciativas de PDL voltadas à sustação das RDCs, juntamente com pressão política mais ampla sobre a governança da agência e sobre nomeações (Repórter Brasil 2020; Bruno 2021; Walendorff 2020). O padrão é analiticamente essencial por duas razões. Primeiro, documenta como o controle *ex post* pode ser utilizado como ameaça sancionatória e como alavanca reputacional, mesmo quando a suspensão formal não é efetivada. Em segundo lugar, esclarece como os “alarmes de incêndio” operam na prática: grupos afetados e interesses organizados elevam conflitos às arenas legislativas, tornando a sanção retrospectiva uma resposta política viável (McCubbins e Schwartz 1984).

Embora o foco aqui recaia sobre o controle parlamentar *ex post*, a revisão constitucional última circunscreve intervenções legislativas que desestabilizam balizas regulatórias baseadas em evidências. A anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei nº 13.269/2016 (ADI 5501, 2020) e da

Lei nº 13.454/2017 (ADI 5779, 2021) sinaliza que mesmo recalibrações politicamente responsivas da autoridade das agências permanecem delimitadas por compromissos constitucionais com a proteção da saúde e com o devido processo na regulação de riscos.

Na área de riscos farmacêuticos, esse triângulo de atores —Parlamento, reguladores e tribunais —produz um constrangimento em camadas: a RDC nº 52/2011 expressa a avaliação técnica da agência; leis como a Lei nº 13.454/2017 expressam a recalibragem política; e a adjudicação constitucional, como na ADI 5779, fixa o limite jurídico externo. A supervisão *ex post* opera, assim, dentro de um envelope constitucional que, simultaneamente, habilita e restringe o controle legislativo.

A supervisão *ex post* também inclui dispositivos de controle por supervisão contínua destinados a institucionalizar a *accountability* rotineira. A Resolução nº 4/2013 do Senado, ao determinar comparecimentos anuais dos dirigentes das agências reguladoras, constitui exemplo saliente de supervisão formalizada e contínua, que reduz as barreiras informacionais para os legisladores e cria uma arena recorrente de contestação, justificação e sanção reputacional (Brasil, Resolução do Senado nº 4/2013; da Silva 2013). Tais instrumentos importam porque estruturam a temporalidade da supervisão —periódica, e não episódica —e reduzem os custos de monitoramento ao regularizar os fluxos de informação.

Os principais instrumentos incluem Comissões Parlamentares de Inquérito, a convocação de dirigentes de agências para prestar esclarecimentos, audiências públicas periódicas, como as previstas pela Resolução nº 4/2013 do Senado, a rejeição de indicações ou reconduções de dirigentes regulatórios, alterações nas leis instituidoras como sanção indireta, e pressão orçamentária ou reprimenda simbólica capazes de induzir moderação ou aceleração da ação regulatória. O uso efetivo exige equilíbrio entre o respeito à autonomia técnica e as exigências de conformidade democrática; caso contrário, a estabilidade regulatória e a segurança jurídica são comprometidas.

4.4 | Implicações comparativas e agenda de pesquisa

A relação com a literatura convencional sobre supervisão é de especificação, não de substituição. Restrições legais, desenho procedimental e sanções *ex post* podem ser compreendidos como canais institucionais pelos quais conflitos coalizionais e pressões de legitimidade, condicionadas pela dependência, são traduzidos em controle sobre a produção normativa delegada. Nesse sentido, o controle legislativo funciona simultaneamente como mecanismo de *accountability* e como arena de disputa distributiva: os “alarmes de incêndio” reduzem os custos de monitoramento e concentram a atenção em conflitos salientes (McCubbins e Schwartz 1984), enquanto regras procedimentais e legais podem induzir resultados previsíveis ao moldar arenas e regras decisórias (Kiewiet e McCubbins 1991; McCubbins et al. 1987). O diferencial da evidência brasileira é mostrar que a ativação frequentemente pode ser rastreada a arenas legislativas específicas e a empreendedores coalizionais —frentes, comissões especiais e bancadas temáticas —cujos incentivos são estruturados pela exposição distributiva das

decisões regulatórias e pelas contradições do capitalismo dependente.

Embora este artigo desenvolva sua tipologia a partir do Brasil, sua intenção não é tratar o país como caso *sui generis*, mas sim especificar formas observáveis de controle legislativo sobre a produção normativa delegada que possam ser rastreadas em diferentes Estados reguladores. Essa lógica comparativa é sintetizada na Tabela 1, que resume as três modalidades de controle legislativo, seus principais instrumentos, exemplos ilustrativos e implicações para a autonomia e a *accountability*.

A capacidade comparativa da tipologia repousa em uma afirmação sensível aos estágios do processo regulatório, amplamente reconhecida na pesquisa sobre delegação e supervisão: os legislativos podem influenciar as agências *ex ante*, por meio de condições legais de escopo e desenho de competências; durante o processo, por meio de restrições procedimentais que estruturam a informação, a participação e o percurso decisório; e *ex post*, por meio de instrumentos de revisão e sancionamento (McCubbins et al. 1987; Kiewiet e McCubbins 1991; Huber e Shipan 2002). Essa ordenação esclarece como os legislativos moldam não apenas o conteúdo dos resultados regulatórios, mas também os caminhos pelos quais as agências produzem normas, bem como os modos pelos quais podem corrigir, bloquear ou reautorizar, retrospectivamente, a ação dessas agências. Ela também facilita a comparação entre contextos institucionais nos quais o peso relativo de cada estágio difere: alguns sistemas dependem fortemente do detalhamento legal e da alocação jurisdicional (Huber e Shipan 2002); outros enfatizam a procedimentalização como substituto do monitoramento contínuo (McCubbins et al. 1987); e outros ainda se apoiam em alavancas *ex post* —ameaças de veto, iniciativas de anulação ou sanções orçamentárias —para disciplinar a produção normativa (McCubbins e Schwartz 1984).

Uma segunda implicação comparativa diz respeito às condições de escopo: a evidência brasileira sugere que os incentivos para ativar a supervisão não podem ser derivados exclusivamente do desenho institucional. Modelos de delegação principal–agente e de custos de transação esclarecem os instrumentos disponíveis —detalhamento legal, discricionariedade e monitoramento —, mas tendem a colocar entre parênteses os determinantes político-econômicos do que conta como “perda de agência” e do momento em que os legisladores consideram que a intervenção compensa seus custos de transação (Epstein e O’Halloran 1999; Huber e Shipan 2002). Em contextos dependentes, esses determinantes são estruturados pela dupla pressão credibilidade–distribuição discutida anteriormente: a supervisão torna-se mais provável quando a produção normativa concentra custos distributivos visíveis ou enfraquece patamares aceitos de proteção, podendo também ser utilizada para entrincheirar equilíbrios permissivos quando coalizões dominantes se beneficiam do bloqueio à inovação protetiva (Marini 1973; Osorio 2014; Santos 1978).

Uma terceira implicação refere-se à trajetória comparativa e, em particular, à política da “agencificação tardia”. A

literatura sobre a ascensão do Estado regulador enfatiza que as agências reguladoras independentes se difundiram de modo desigual no tempo, entre setores e regiões, e que essa difusão está vinculada a transformações no capitalismo e na governança (Majone 1994, 1997; Levi-Faur 2005). Na Europa Ocidental, a disseminação de agências reguladoras independentes é comumente associada a preocupações com a credibilidade das políticas, a liberalização e a estratégias de delegação, o que produz variação transnacional em temporalidade e formas institucionais (Gilardi 2002; Thatcher 2002; Gilardi 2005). Na América Latina, a difusão de reguladores autônomos está fortemente associada à reestruturação do Estado, à privatização e às reformas setoriais, com padrões observáveis de adoção e redesenho entre países e entre setores (Jordana e Levi-Faur 2004; Jordana e Levi-Faur 2005). Em grande parte do Sul Global, a ascensão de reguladores em setores de infraestrutura está, de modo semelhante, vinculada a constrangimentos de desenvolvimento, expectativas de doadores e investidores e à política distributiva nas indústrias de rede (Dubash e Morgan 2013). Essas distintas origens importam porque moldam expectativas de base sobre o isolamento, a autonomia e a normalidade da correção política. Onde a agencificação é tardia e vinculada a projetos de credibilidade orientados externamente, as balizas legais podem ser mais contestadas, a procedimentalização pode ser desigual ou estrategicamente mobilizada, e intervenções *ex post* podem tornar-se uma modalidade recorrente de reafirmação da primazia política durante crises distributivas (Levy e Spiller 1996; Jordana e Levi-Faur 2004; Dubash e Morgan 2013).

Tabela 1 Estratégias legislativas de controle sobre a produção normativa das agências reguladoras: uma tipologia comparativa

Modalidade de controle legislativo e lógica principal-agente	Principais instrumentos	Exemplos ilustrativos e atores-chave	Implicações para autonomia e accountability
<p>Material</p> <p><i>Limites substantivos à produção normativa</i></p> <p>Define escopo e conteúdo; funciona como restrição legal <i>ex ante</i> para resolver problemas de credibilidade ou acomodar conflitos distributivos mediante a retirada de discricionariedade.</p>	<p>Emendas constitucionais; leis-quadro; parâmetros legais detalhados que “amarram” o conteúdo regulatório a padrões legais.</p>	<p>Brasil: a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) assegurou a Lei nº 14.785/2023, que redistribuiu competências em detrimento da ANVISA no tema dos agrotóxicos.</p> <p>Brasil: o lobby solar impulsionou a Lei nº 14.300/2022 para codificar benefícios de compensação de energia, retirando discricionariedade da ANEEL.</p> <p>Argentina: uso de “Leis de Emergência Pública” no pós-2001 para congelar tarifas de serviços públicos e sobrepor-se a contratos regulatórios, estabelecendo um regime legal de “acessibilidade social”.</p> <p>México: reversões legais – LIE – para recentralizar o controle estatal sobre a geração privada, limitando os poderes de desenho de mercado do regulador (CRE).</p>	<p>Substitui a discricionariedade técnica por rigidez legal – “formulação de política por lei”; cristaliza ganhos distributivos para coalizões legislativas específicas; substitui o insulamento tecnocrático pela redistribuição política durante crises.</p>
<p>Procedimental</p> <p><i>Requisitos decisórios</i></p> <p>Estrutura o percurso decisório; opera como desenho das regras do jogo para enviar resultados ao moldar fluxos informacionais e regras de participação.</p>	<p>Análise de Impacto Regulatório (AIR); audiências e consultas públicas; deveres de motivação.</p>	<p>Brasil: a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro utilizou audiências públicas sobre a “Lei Seca” para mobilizar-se contra setores do comércio.</p> <p>Brasil: partes interessadas utilizaram a ausência de nova AIR – Lei nº 13.848/2019 – como ponto de veto procedimental para contestar a metodologia de preço do petróleo da ANP.</p> <p>África do Sul: audiências públicas sobre tarifas de eletricidade – NERSA/Eskom – funcionam como arena primária para administrar insatisfação social, frequentemente retardando ajustes técnicos.</p> <p>Índia: “documentos de consulta” do regulador de telecomunicações (TRAI) são estrategicamente utilizados para adiar decisões ou sinalizar preferências de política em disputas contestadas.</p>	<p>Aumenta a transparência, mas permite que grupos bem organizados exerçam vetos mediante alegações de descumprimento procedimental; traduz conflito distributivo em disputas metodológicas; funciona como “válvula de segurança” para pressões sociais.</p>
<p>Ex post</p> <p><i>Supervisão parlamentar e sanções</i></p> <p>Revisa, susta ou pressiona depois que as normas são editadas; atua como resposta de “alarme de incêndio” a crises de legitimidade.</p>	<p>Projetos de Decreto Legislativo (PDLs); CPIs; convocações; pressão orçamentária; alavancagem por meio da confirmação de indicados.</p>	<p>Brasil: a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ativou PDLs para sustar proibições da ANVISA relativas ao Paraquat, atuando como “alarme de incêndio” para o setor.</p> <p>Brasil: audiências anuais – Resolução nº 4/2013 do Senado – funcionam como supervisão contínua para reduzir assimetrias informacionais.</p> <p>Argentina: recorrentes “intervenções” executivas/legislativas em órgãos reguladores – ENRE/ENARGAS – com remoção de dirigentes durante crises econômicas.</p> <p>Sul Global: uso frequente de escrutínio legislativo <i>ad hoc</i> para conter aumentos tarifários que ameaçam a estabilidade política (Dubash e Morgan 2013).</p>	<p>Condiciona a independência <i>de facto</i> ao apoio político; assegura responsividade política quando decisões tecnocráticas impõem altos custos sociais; arrisca instabilidade regulatória, mas previne o “desvio burocrático” em relação aos interesses do bloco no poder.</p>

Abreviaturas: ANEEL = Agência Nacional de Energia Elétrica; ANP = Agência Nacional do Petróleo; ANVISA = Agência Nacional de Vigilância Sanitária; CRE = Comissão Reguladora de Energia (México); FPA = Frente Parlamentar da Agropecuária; NERSA = Regulador Nacional de Energia da África do Sul; PDL = Projeto de Decreto Legislativo; AIR/RIA = Análise de Impacto Regulatório / Regulatory Impact Analysis.; TRAI = Telecom Regulatory Authority of India.

A tipologia sintetizada na Tabela 1 pode, portanto, ser utilizada como esquema analítico para estruturar comparações entre casos dependentes ou semiperiféricos, sem exigir, de imediato, um desenho de grande N. Na América Latina, pesquisas sobre serviços públicos e setores de rede documentam tensões recorrentes entre demandas distributivas voltadas ao eleitorado e constrangimentos de credibilidade voltados aos investidores —precisamente a dupla pressão enfatizada pelas abordagens da dependência —e mostram como a competição política e os incentivos coalizionais moldam resultados regulatórios e redesenhos institucionais (Murillo 2009). Na Argentina, por exemplo, trabalhos sobre os fundamentos institucionais da formulação de políticas públicas sublinham como as barganhas políticas cambiantes e os problemas de credibilidade condicionam a estabilidade dos compromissos regulatórios e convidam à renegociação recorrente (Spiller e Tommasi 2007). A pesquisa comparada em economia política sobre compromisso regulatório demonstra ainda como configurações institucionais e políticas moldam a credibilidade e a durabilidade da regulação em contextos de compromisso contestado e de exposição distributiva (Levy e Spiller 1996). Na Índia, na África do Sul e em outras economias emergentes, a literatura sobre infraestrutura evidencia que os reguladores operam sob intensas pressões distributivas —tarifas, acesso e subsídios cruzados —e que o “Estado regulador do Sul” frequentemente combina a adoção formal de modelos globais de governança com arenas altamente politizadas de contestação e recalibragem (Dubash e Morgan 2013). Esses casos não são mobilizados para afirmar equivalência com o Brasil, mas para mostrar como a tipologia brasileira pode ser aplicada a outros contextos por meio da codificação das modalidades de controle —material, procedimental e *ex post* —e do rastreamento das sequências de ativação, em vez de tratar a “interferência” como um resíduo indiferenciado.

Pesquisadores descrevem episódios recorrentes em que a política tarifária e as regras de concessão tornam-se eleitoralmente salientes e acionam recalibrações políticas sob tensões de credibilidade—distribuição (Levy e Spiller 1996; Murillo 2009). Aplicando o esquema aqui proposto, episódios de redesenho legal de princípios tarifários ou de indexação, ou de realocações de competência, seriam codificados como controle material; expansões ou mobilizações estratégicas de procedimentos de produção normativa —audiências, deveres de relatório, revisão periódica —como controle procedimental; e intervenções posteriores —audiências investigativas, convocações, pressão orçamentária ou iniciativas formais voltadas à suspensão ou anulação —como controle *ex post* (McCubbins e Schwartz 1984; Bawn 1995). Crucialmente, o elemento do “principal endogeneizado” acompanha a codificação: a ativação é rastreada a arenas específicas e configurações coalizionais —jurisdições de comissões, lideranças partidárias, articuladores de coalizão, empreendedores legislativos setoriais —cujos incentivos dependem da regulação ameaçar compromissos distributivos voltados ao eleitorado ou projetos de credibilidade voltados aos investidores (Murillo 2009; Spiller e Tommasi 2007). Esta breve ilustração não é apresentada como nova evidência, mas como demonstração de que a tipologia pode ser operacionalizada

para além do Brasil.

Com base nessas implicações comparativas, a tipologia sustenta hipóteses testáveis para pesquisas futuras:

- **H1** —exposição distributiva: a probabilidade de ativação legislativa aumenta com a visibilidade e a concentração dos interesses distributivos gerados pela produção normativa das agências; setores de alta saliência devem apresentar ativação mais frequente do que domínios técnicos de baixa saliência.
- **H2** —configuração coalizional: as modalidades de controle variam conforme as arenas legislativas e as coalizões capazes de ameaçar, de modo crível, a obstrução da agenda ou a formação de majorias; quando articuladores de coalizão e bancadas temáticas predominam, o redesenho legal deve ser mais comum do que a condução puramente procedimental.
- **H3** —estresse de legitimidade: em contextos nos quais a legitimidade tecnocrática é comparativamente frágil, a correção *ex post* deve ser mais frequente após episódios de contestação social, choques de preços ou percepção de excesso regulatório, podendo ser ativada por vias de “alarme de incêndio” que deslocam os custos de monitoramento para os grupos afetados.
- **H4** —regime de credibilidade e procedimentalização: quando as agências estão inseridas em estratégias de credibilidade voltadas aos investidores, os controles procedimentais podem ser ampliados para sinalizar qualidade regulatória. Ainda assim, sua operação efetiva dependerá da distribuição da capacidade organizacional entre os atores sociais.

Por fim, a tipologia suscita uma questão normativa explicitamente comparativa: não se a “interferência política” existe, mas sob quais condições a intervenção legislativa serve à *accountability* democrática, em vez de funcionar como canal para o poder concentrado. Ao separar modalidades, especificar mecanismos de ativação e identificar beneficiários, a pesquisa comparada pode ir além de prescrições genéricas sobre autonomia e avaliar arranjos institucionais que equilibrem melhor capacidade técnica, legalidade e controle representativo sob distintos constrangimentos político-econômicos (McCubbins et al. 1987; Dubash e Morgan 2013; Osorio 2014).

Metodologicamente, essas hipóteses podem ser examinadas por meio de comparações estruturadas dentro de casos entre setores e episódios —alta versus baixa saliência; interesses concentrados versus difusos; períodos de crise versus não crise —e, em seguida, estendidas a países com formas institucionais semelhantes, por exemplo, agencificação tardia, credibilidade contestada e exposição distributiva, a fim de testar sua validade externa (Jordana e Levi-Faur 2004; Gilardi 2002). A tipologia é compatível com desenhos de métodos mistos: o rastreamento qualitativo de processos pode especificar sequências de ativação —gatilho → arena → coalizão → instrumento —, enquanto modelos de história de eventos ou de contagem podem codificar a incidência de ativação por modalidade ao longo do tempo e entre setores

(Gilardi 2005).

4.5 | Síntese: seletividade estratégica e capitalismo dependente

Tomados em conjunto, esses episódios apontam para uma conclusão mais abrangente. No capitalismo dependente, o controle legislativo sobre a produção normativa não é uma interrupção externa de uma tecnocracia supostamente autônoma; trata-se de um dos mecanismos institucionais pelos quais a seletividade estratégica é reafirmada. Os controles materiais, procedimentais e *ex post* diferem quanto à temporalidade e ao instrumento, mas todos se tornam salientes quando o conflito distributivo, o estresse de legitimidade e as pressões de credibilidade tornam politicamente custosa a produção normativa insulada. O valor da tipologia reside justamente em demonstrar como essas intervenções permanecem institucionalmente distintas, embora respondam a um problema político comum.

5 | Conclusões e implicações para a *accountability* democrática

A evidência brasileira examinada neste artigo demonstra que o controle legislativo sobre a produção normativa das agências opera por meio de três modalidades analiticamente distintas: o redesenho material da autoridade delegada, a estruturação procedimental da tomada de decisão e a revisão *ex post* com potencial sancionatório. A contribuição não se limita à nomeação dessas modalidades. Ao reconstruir gatilhos, arenas, coalizões, instrumentos e consequências regulatórias, o artigo demonstra que a supervisão é ativada politicamente e que a autonomia das agências é exercida em um campo delimitado pelo Legislativo.

A contribuição teórica reside em especificar como a literatura convencional sobre supervisão pode ser estendida, e não rejeitada. Modelos principal-agente e de delegação identificam os instrumentos de controle disponíveis, mas não explicam plenamente por que determinadas intervenções se tornam salientes em momentos específicos. Essa questão exige endogeneizar o principal. No caso brasileiro, a ativação legislativa é moldada pelo conflito coalizional, pelo caráter seletivo das instituições estatais e pela dupla pressão do capitalismo dependente: a necessidade de preservar a credibilidade externa ao mesmo tempo em que se administram tensões distributivas e de legitimidade internas.

Isso também traz uma implicação comparativa. Como a tipologia desagrega a “interferência” em modalidades observáveis e vincula a ativação a sequências políticas identificáveis, ela oferece uma base operacional para a comparação orientada à construção teórica entre Estados reguladores, mesmo quando inventários exaustivos de intervenções não estejam disponíveis. Permite comparar sem assumir que o insulamento burocrático seja a norma e que a política seja a exceção. Esclarece, ainda, um ponto normativo: a intervenção legislativa não é, em abstrato, democraticamente valiosa ou prejudicial; seu significado depende da modalidade, da estrutura de beneficiários e dos tipos de interesses que estabiliza ou desloca.

A partir dessa perspectiva, a questão central não é se as agências devem ser completamente isoladas da política, mas como o desenho institucional pode combinar capacidade técnica com formas de correção política responsáveis. Delegações legais mais precisas, participação procedimentalmente significativa, revisão *ex post* vinculada à legalidade e menores assimetrias entre setores organizados e públicos difusos não eliminam as tensões estruturais aqui diagnosticadas, mas podem reduzir o espaço para captura e oportunismo. Uma análise crítica do Estado não nega a reforma; ela indica os limites dentro dos quais a reforma pode tornar-se possível.

Em conjunto, o argumento oferece tanto uma explicação do controle legislativo brasileiro quanto um quadro analítico para pesquisas comparativas sobre Estados reguladores no Sul Global. A autonomia das agências, nessa perspectiva, não é originária nem apolítica. A *accountability* democrática em Estados reguladores periféricos é melhor compreendida por meio das formas institucionais contestadas, nas quais a produção normativa técnica, a correção política e o conflito distributivo são continuamente recompostos, em vez da expectativa de um insulamento puro.

| Contribuições dos autores

Conceitualização: Paulo Borges Mathias Costa, Christiane dos Santos Teixeira Delphim, Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Metodologia: Paulo Borges Mathias Costa, Christiane dos Santos Teixeira Delphim, Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Validação: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, Christiane dos Santos Teixeira Delphim. Análise formal: Paulo Borges Mathias Costa. Investigação: Paulo Borges Mathias Costa. Redação —versão original: Paulo Borges Mathias Costa. Redação —revisão e edição: Christiane dos Santos Teixeira Delphim, Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. Supervisão: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, Christiane dos Santos Teixeira Delphim. Administração do projeto: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues.

| Agradecimentos

Agradecemos ao Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), ao Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pelo apoio institucional e por viabilizarem tempo dedicado à preparação do manuscrito. A taxa de processamento do artigo para a publicação desta pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior —Brasil (CAPES) (identificador ROR: 00x0ma614).

| Financiamento

Esta pesquisa recebeu apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro —FAPERJ, processo E-26/201.513/2022, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior —CAPES, processo 88887.961916/2024-00. A taxa de processamento do artigo para a publicação desta pesquisa foi financiada

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior —CAPES (identificador ROR: 00x0ma614). Para fins de acesso aberto, os autores atribuíram a licença Creative Commons CC BY a qualquer versão aceita do artigo.

| Declaração ética

Os autores não têm nada a relatar.

| Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

| Declaração de disponibilidade de dados

Não foram gerados novos dados neste estudo. As fontes públicas analisadas —legislação, atas de reuniões e documentos administrativos —estão disponíveis nos sítios oficiais citados nas referências.

| Referências

- Aguilar, F. H. 2014. *Direito econômico: Do direito nacional ao direito supranacional*. 4ª ed. Atlas.
- Aragão, A. 2002. *Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico*. Forense.
- Araújo, E. M. 2002. “A aparente autonomia das agências reguladoras.” Em *Agências reguladoras*, 39–57. Atlas.
- Barroso, L. R. 2002. “Apontamentos sobre as agências reguladoras.” Em *Agências reguladoras*, 109–131. Atlas.
- Bawn, K. 1995. “Political Control Versus Expertise: Congressional Choices About Administrative Procedures.” *American Political Science Review* 89, n. 1: 62–73.
- Binenbojm, G. 2008. “Sobre a relação entre governo e entes reguladores independentes.” Em *Marcos regulatórios no Brasil: Incentivos ao investimento e governança regulatória*, organizado por L. H. Salgado e R. S. da Motta. IPEA.
- Bruno, R. 2021. “Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA): uma nova face do coronelismo?” Em *Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas*, organizado por R. Maluf e G. Flexor. E-papers.
- Campos, A. M., J. P. C. Avila, e D. S. da Silva Jr. 2000. “Avaliação de agências reguladoras: Uma agenda de desafios para a sociedade brasileira.” *Revista de Administração Pública* 34, n. 5: 29–46.
- Carvalho Filho, J. S. 2011. “Agências reguladoras e poder normativo.” Em *O poder normativo das agências reguladoras*, organizado por A. S. Aragão, 2ª ed., 59–69. Forense.
- Clève, C. M. 2000. *Atividade legislativa do Poder Executivo*. 2ª ed. Revista dos Tribunais.
- Costa, H. K. M., H. S. Miranda, J. R. Gonçalves, e V. B. Siqueira. 2021. “Análise da nova lei das agências reguladoras no Brasil.” *A&C: Revista de Direito Administrativo & Constitucional* 21, n. 85: 185–216.
- Di Pietro, M. S. Z. 2010. *Direito administrativo*. 23ª ed. Atlas.
- Dubash, N. K., e B. Morgan. 2013. “Understanding the Regulatory State of the South.” *Regulation & Governance* 7, n. 3: 261–274.
- Egeberg, M. 2003. “How Bureaucratic Structure Matters: An Organizational Perspective.” Em *Handbook of Public Administration*, organizado por G. B. Peters e J. Pierre, 116–126. SAGE Publications Ltd.
- Epstein, D., e S. O’Halloran. 1999. *Delegating Powers: A Transaction Cost Politics Approach to Policy Making Under Separate Powers*. Cambridge University Press.
- Farias, P. C. L. 2004. “Desempenho, transparência e regulação: O mito das incompatibilidades congênicas.” Em *Anais do 9º Congresso Internacional do CLAD sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública*. CLAD.
- Figueiredo, A. C., e F. Limongi. 1998. “Bases institucionais do presidencialismo de coalizão.” *Lua Nova* 44: 81–106.
- Fix-Zamudio, H. 1994. “La función actual del poder legislativo.” Em *El poder legislativo en la actualidad*. Cámara de Diputados e UNAM.
- Fonseca, J. B. L. 2014. *Direito econômico*. 7ª ed. Forense.
- Garnica, V. G., e M. Kempfer. 2019. “O fenômeno da captura e a independência das agências reguladoras no Brasil.” *Revista Brasileira de Filosofia do Direito* 5, n. 2: 43–60.
- Gilardi, F. 2002. “Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis.” *Journal of European Public Policy* 9, n. 6: 873–893.
- Gilardi, F. 2005. “The Institutional Foundations of Regulatory Capitalism: The Diffusion of Independent Regulatory Agencies in Western Europe.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 598, n. 1: 84–101.
- Gramsci, A. 1988. *Cadernos do cárcere*. Civilização Brasileira.
- Guerra, S., e N. S. C. Salinas. 2018. “Controle político da atividade normativa das agências reguladoras no Brasil.” *Revista de Direito Econômico e Socioambiental* 9, n. 3: 402–430.
- Huber, J. D., e C. R. Shipan. 2002. *Deliberate Discretion? The Institutional Foundations of Bureaucratic Autonomy*. Cambridge University Press.
- Jessop, B. 2007. *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Polity Press.
- Jessop, B. 2009. “O Estado, o poder, o socialismo de Poulantzas como um clássico moderno.” *Revista de Sociologia e Política* 17, n. 33: 131–144.
- Jessop, B. 2015. *The State: Past, Present, Future*. Polity Press.
- Jordana, J., e D. Levi-Faur, orgs. 2004. *The Politics of Regulation: Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance*. Edward Elgar.
- Jordana, J., e D. Levi-Faur. 2005. “The Diffusion of Regulatory Capitalism in Latin America: Sectoral and Geographical Patterns.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 598, n. 1: 102–124.
- Kiewiet, D. R., e M. D. McCubbins. 1991. *The Logic of Delegation: Congressional Parties and the Appropriations Process*. University of Chicago Press.
- Levi-Faur, D. 2005. “The Global Diffusion of Regulatory Capitalism.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 598, n. 1: 12–32.
- Levy, B., e P. T. Spiller. 1996. *Regulations, Institutions, and Commitment: Comparative Studies of Telecommunications*. Cambridge University Press.
- Lima, J. M. B. 2008. *Alcoolologia: o alcoolismo na perspectiva da saúde pública*. Medbook.
- Machado, G. S. 2011. “O processo de Aprovação da Lei Seca (Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008).” Em *Estudos de Direito Sanitário: A Produção Normativa em Saúde*, organizado por L. C. Romero e M. C. Delduque. Senado Federal.
- Mainwaring, S. 1997. “Multipartyism, Robust Federalism, and Presidentialism in Brazil.” Em *Presidentialism and Democracy in Latin America*, organizado por S. Mainwaring e M. S. Shugart. Cambridge University Press.
- Majone, G. 1994. “The Rise of the Regulatory State in Europe.” *West European Politics* 17, n. 3: 77–101.
- Majone, G. 1997. “From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance.” *Journal of Public Policy* 17, n. 2: 139–167.
- Majone, G. 2013. “As transformações do Estado regulador.” *Revista de Direito Administrativo* 262: 11–43.
- Marini, R. M. 1973. *Dialética da dependência*. Paz e Terra.
- Marques Neto, F. A. 2005. *Agências reguladoras independentes: Fundamentos e seu regime jurídico*. Fórum.
- Marques, E. C. 1997. “Notas críticas à literatura sobre Estado, políticas estatais e atores políticos.” *BIB: Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais* 43: 67–102.
- Martins, H. F. 2003. *Uma teoria da fragmentação das políticas públicas*:

- Desenvolvimento e aplicação na análise de três casos de políticas de gestão pública* [Tese de doutorado, Fundação Getúlio Vargas].
- Mattos, P. T. L. 2006. “A formação do Estado regulador.” *Novos Estudos CEBRAP* 76: 139–156.
- McCubbins, M. D., e T. Schwartz. 1984. “Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols Versus Fire Alarms.” *American Journal of Political Science* 28, n. 1: 165–179.
- McCubbins, M. D., R. G. Noll, e B. R. Weingast. 1987. “Administrative Procedures as Instruments of Political Control.” *Journal of Law, Economics, and Organization* 3, n. 2: 243–277.
- Mello, M. A. 2002. “A política da ação regulatória: Responsabilização, credibilidade e delegação.” *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 16, n. 46: 55–68.
- Miranda, H. S., J. R. Gonçalves, e V. B. Siqueira. 2021. “O modelo regulatório brasileiro: Comentários à Lei Geral das Agências Reguladoras.” *Misión Jurídica* 14, n. 20: 28–42.
- Moe, T. M. 1984. “The New Economics of Organization.” *American Journal of Political Science* 28, n. 4: 739–777.
- Murillo, M. V. 2009. *Political Competition, Partisanship, and Policymaking in Latin American Public Utilities*. Cambridge University Press.
- Neto, D. 2003. *Direito regulatório*. Renovar.
- Nunes, E., L. M. Ribeiro, e V. Peixoto. 2007. *Agências reguladoras no Brasil: inovação e continuidade no sistema político-institucional*, 71. Observatório Universitário.
- Offe, C. 1975. “The Theory of the Capitalist State and the Problem of Policy Formation.” Em *Stress and Contradiction in Modern Capitalism: Public Policy and the Theory of the State*, organizado por L. N. Lindberg, R. R. Alford, C. Crouch e C. Offe, 125–144. D.C. Heath.
- Offe, C. 1984. “Dominação de classe e sistema político: Sobre a seletividade das instituições políticas.” Em *Problemas estruturais do Estado capitalista*, organizado por C. Offe. Tempo Brasileiro.
- Oliva, R. 2006. *Accountability parlamentar no presidencialismo brasileiro: Decifrando o caso das agências reguladoras* [Tese de doutorado, Fundação Getúlio Vargas].
- Osorio, J. 2014. *O Estado no centro da mundialização: A sociedade civil e o tema do poder* (Prado FC, trad.). Expressão Popular.
- Parente, V. 2008. “Governança regulatória: O caso da ANEEL.” Em *Marcos regulatórios no Brasil: Incentivos ao investimento e governança regulatória*, organizado por L. H. Salgado e R. S. da Motta. IPEA.
- Piovesan, M. F. 2009. *A trajetória da implementação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1999–2008)* [Tese de doutorado, Escola Nacional de Saúde Pública].
- Poulantzas, N. 1977. *Poder político e classes sociais*. Martins Fontes.
- Poulantzas, N. 2000. *O Estado, o poder e o socialismo*. Paz e Terra.
- Repórter Brasil. 2020. *Linha do tempo: lobby pelo paraquate na Anvisa*. Repórter Brasil.
- Rubin, E. 1989. “Law and Legislation in the Administrative State.” *Columbia Law Review* 89, n. 3: 369–426.
- Santos, F. 2003. *O poder legislativo no presidencialismo de coalizão*. Editora UFMG Rio de Janeiro: IUPERJ.
- Santos, M. G., H. O. Veloso, e C. V. Muzzi Filho. 2022. “O poder de regulamentação das agências reguladoras e o princípio da legalidade: Limites e possibilidades.” *Revista Brasileira de Filosofia do Direito* 7, n. 2: 35–53.
- Santos, T. 1978. *Imperialismo e dependência*. Civilização Brasileira.
- Scott, C. 2000. “Accountability in the Regulatory State.” *Journal of Law and Society* 27, n. 1: 38–60.
- da Silva, G. H. T. 2013. “Performance regulatória: Uma análise do Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa no contexto da atual Agenda de Reforma Regulatória no Brasil.” Dissertação de mestrado, Fundação Oswaldo Cruz.
- Silva, J. A. 2010. “Estrutura e funcionamento do poder legislativo.” *Revista de Informação Legislativa* 47, n. 187: 137–151.
- Silva, M. Z. 2000. *A Companhia do Vale do Rio Doce no contexto do Estado desenvolvimentista*. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo.
- Souto, M. J. V. 2002. “A função regulatória.” Em *Direito empresarial público*, organizado por C. C. Marshall, 19–32. Lumen Juris.
- Spiller, P. T., e M. Tommasi. 2007. *The Institutional Foundations of Public Policy in Argentina*. Cambridge University Press.
- Spiller, P. T., E. Stein, e M. Tommasi. 2003. *Political Institutions, Policy-making Processes, and Policy Outcomes: An Intertemporal Transactions Framework*. Inter-American Development Bank.
- Steinmo, S., K. Thelen, e F. Longstreth. 1992. *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis*. Cambridge University Press.
- Thatcher, M. 2002. “Delegation to Independent Regulatory Agencies: Pressures, Functions and Contextual Mediation.” *West European Politics* 25, n. 1: 125–147.
- Torrens, A. C. 2013. “Poder legislativo e políticas públicas: Uma abordagem preliminar.” *Revista de Informação Legislativa* 50, n. 197: 189–204.
- Walendorff, R. 2020. “Anvisa e Ministério da Agricultura definem regras para uso de paraquate em estoque.” *Valor Econômico*, Agronegócios, 23 de outubro de 2020.

| Casos citados

- ADI 5501, Supremo Tribunal Federal (STF) (Brasil [2020]). Decisão: Lei nº 13.269/2016 declarada inconstitucional.
- ADI 5779, Supremo Tribunal Federal (STF) (Brasil [2021]). Decisão: Lei nº 13.454/2017 declarada inconstitucional.
- REsp 2.035.645/DF, Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Brasil [2024]). Tema: publicidade farmacêutica; alcance do poder normativo da AN-VISA.

| Leis citadas

- Constituição Federal de 1988 (Brasil), arts. 174; 49, V; 50; 199, § 4º.
- Resolução do Senado Federal nº 4/2013 (Brasil). Audiências públicas periódicas com dirigentes de agências reguladoras.
- Lei nº 7.802/1989 (Brasil). Lei dos Agrotóxicos.
- Lei nº 9.294/1996 (Brasil). Restrições à propaganda de medicamentos e produtos correlatos.
- Lei nº 9.974/2000 (Brasil). Altera a Lei nº 7.802/1989.
- Lei nº 10.871/2004 (Brasil). Carreiras federais nas agências reguladoras e na Administração Pública Federal.
- Lei nº 13.269/2016 (Brasil). Fosfoetanolamina sintética.
- Lei nº 13.454/2017 (Brasil). Anorexígenos.
- Lei nº 13.703/2018 (Brasil). Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas.
- Lei nº 13.848/2019 (Brasil). Lei Geral das Agências Reguladoras.
- Lei nº 14.026/2020 (Brasil). Novo Marco Legal do Saneamento Básico; normas de referência da ANA e condicionalidades federais.
- Lei nº 14.300/2022 (Brasil). Marco Legal da Geração Distribuída.
- Lei nº 14.785/2023 (Brasil). Novo marco legal dos agrotóxicos.
- Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 10/2022 (Brasil). Plasma.
- Decreto nº 6.062/2007 (Brasil). Institui o PRO-REG.
- Decreto nº 10.411/2020 (Brasil). Regulamenta a Análise de Impacto Regulatório —AIR.
- Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) nº 52/2011 (Brasil). Anorexígenos.
- Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (Brasil). Sistema de compensação de energia elétrica para micro e minigeração distribuída.
- Resolução ANTT nº 5.820/2018 (Brasil). Tabela de frete mínimo — implementação inicial.
- Medida Provisória (MP) nº 832/2018 (Brasil). Pisos mínimos do frete; convertida na Lei nº 13.703/2018.
- Resolução ANP nº 874/2022 (Brasil). Metodologia do Preço de Referência do Petróleo —PRP.

Projeto de Lei (PL) nº 3.337/2004 (Brasil). Projeto de lei das agências reguladoras —gestão, organização e controle social.

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 81/2003 (Brasil). Princípios da atividade regulatória —proposta de art. 174-A.